

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО. МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО

УДК 347

ЧАСТНОПРАВОВАЯ КОМПАРАТИВИСТИКА

Владимир Анатольевич Болдырев, профессор кафедры Северо-Западного филиала Российского государственного университета правосудия, доктор юридических наук, доцент
E-mail: vabold@mail.ru

На основе анализа статистических данных, полученных с использованием сервиса Научной электронной библиотеки, делается вывод, что сравнительно-правовой метод воспринимается научным сообществом как адекватное средство познания правовой действительности вне зависимости от уровня императивности правовых установлений, характерных для соответствующей отрасли законодательства. Рассмотрение проблем международного частного права в структуре новой специальности 5.1.3 – Частноправовые (цивилистические) науки является методологически верным решением, с учетом необходимости принятия во внимание при ведении соответствующих исследований гражданско-правовых норм наиболее влиятельных национальных правопорядков на содержание материальных и коллизионных норм международного частного права.

Ключевые слова: когнитивные науки, гражданское право, правовая статистика, научная специальность, рубрикатор, закон больших чисел, компаративистика, зарубежные командировки.

PRIVATE LAW COMPARATIVE STUDIES

Vladimir Anatolyevich Boldyrev, Professor of the Department of the Northwestern Branch of the Russian State University of Justice, Doctor of Law, Associate Professor

Based on the analysis of statistical data obtained using the Scientific Electronic Library service, it is concluded that the comparative legal method is perceived by the scientific community as an adequate means of cognition of legal reality, regardless of the level of imperative legal regulations characteristic of the relevant branch of legislation. Consideration of the problems of private international law in the structure of the new specialty “5.1.3. Private law (civil law) sciences” is a methodologically correct solution, taking into account the need to take into account when conducting relevant studies of civil law norms of the most influential national legal systems on the content of substantive and conflict-of-laws norms of private international law.

Keywords: cognitive science, civil law, legal statistics, scientific specialty, rubricator, the law of large numbers, comparative studies, foreign business trips.

Российское общество информационной эры оказалось способным понять, что принципы мыслительной деятельности человека, накопления знаний и их использования поняты социумом и описаны учеными очень поверхностно. Они не образуют сколько-нибудь системного знания и не являются, как это ни парадоксально, достоянием самого же научного общества, члены которого, как правило, зациклены на своей области исследований.

Учитывая, что наука самым тесным образом связана с правом и государством, можно приветствовать появление в новой отечественной номенклатуре научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени*, совершенно особой группы – «когнитивные науки» (шифр 5.12).

Под когнитивистикой, когнитивными науками понимают целостные научные междисциплинарные направления, предметом исследования которых выступают приобретение, хранение, преобразование и использование знания [12, с. 11].

Соответствующая группа объединяет в себе широкий спектр научных специальностей:

- *междисциплинарные исследования когнитивных процессов* (философские и психологические науки – шифр 5.12.1);
- *междисциплинарные исследования мозга* (психологические, биологические и медицинские науки – шифр 5.12.2);
- *междисциплинарные исследования языка* (философские, филологические, психологические науки – шифр 5.12.3);
- *когнитивное моделирование* (философские, физико-математические, технические науки – шифр 5.12.4).

Не беремся утверждать, что все поддерживаемое государством непременно расцветает, но что разрастается – это точно. Именно поэтому увеличения числа исследований в области когнитивистики, в том числе и на стыке ее с юриспруденцией, можно ожидать в самое ближайшее время.

Вопрос о методах познания, в том числе и о методах ведения исследовательской работы, был и остается важным для любой отраслевой науки. Вместе с тем, отнюдь не по совпадению, скажем, в области цивилистики, еще до принятия новой номенклатуры специальностей появились специализированные научные издания, посвященные методологическим вопросам частного права. Следовательно, понимание сложности механизмов познания было у специалистов в области частного права и ранее. Показательно, что в структуре ежегодника, подготавливаемого по результатам научного форума цивилистов, отдельное внимание уделялось и уделяется вопросам о методах и методиках ведения исследований. Так, только в 2021 г. были опубликованы доклады о статистическом методе [3], об аналогии [5], о правовом моделировании [9] и об эксперименте в праве [11].

В настоящей работе пойдет речь о сравнительно-правовом методе. Он самым непосредственным образом влияет на конфигурацию предмета научного поиска. Если то или иное исследование обозначается как сравнительно-правовое, значит, оно должно касаться по меньшей мере двух или более правовых систем современности или прошлого, а иногда того и другого – для диахрональных исследований.

В связи с этим возникает вопрос: не является ли избыточным указание на сравнительно-правовой характер исследования в названии диссертации, если в нем же фигурирует указание на несколько исследуемых правовых систем. Как видится, такой подход является данью моде. Он не свидетельствует о сколько-либо серьезной ошибке или недочете, допущенных диссертантом, но в большинстве случаев не говорит и о глубине подхода к формулированию

* Об утверждении номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, и внесении изменения в Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 ноября 2017 г. № 1093: приказ Минобрнауки России от 24.02.2021 № 118. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104060043> (дата обращения: 10.10.2021).

темы. Если автор называет свое исследование сравнительно-правовым, то это совсем не обязательно означает, что его ведение должно быть сугубо компаративистским – возможно, и даже неизбежно, применение и иных методов познания действительности.

Нам не приходилось встречать диссертаций, принятых к защите, в которых законоположения различных национальных правопорядков и наработки практики рассматривались бы совершенно изолированно друг от друга, а значит, любое цивилистическое исследование, в названии которого упоминается право двух или более государств или правовых семей, неизбежно будет компаративистским.

На наш взгляд, опустив в большинстве названий диссертации указание на сравнительно-правовой характер исследования, соискатели ученой степени, не поменяв смысла, добились бы большей лаконичности. Но вот проблема – они немедленно проиграли бы в наукообразности. В конечном счете оказывается, что решение поставленной проблемы – вопрос научного вкуса и красоты звучания слова.

«Общий уровень объектов сравнительного правоведения имеет ограниченный модельными рамками теоретических конструкций набор объектов инородного происхождения и структурно представлен элементами в виде иностранной правовой системы, иностранных отрасли права, правового института и нормы права, а также иностранной юридической практики и иностранной правовой доктрины», – пишет А. В. Егоров [10, с. 7]. Одновременно и возражая автору по существу, и признавая его формальную правоту, базирующуюся на догматическом (доминирующем в современной российской юриспруденции) подходе, отметим, что институты и нормы права разных правовых систем нельзя сравнивать в отрыве от практики. Сами институты и нормы права существуют не на бумаге в виде текста, а в правосознании, а также в виде актов правового (правомерного или противоправного) поведения. По нашему мнению, в том и беда, что большинство современных исследователей цивилистических правовых феноменов приступают к сравнительному анализу текстов нормативных правовых актов, совершенно забывая о правоприменительной практике. Сравнение же текстов – практически не обеспечивает решения тех задач, которые стоят перед юридической наукой.

Примечательно, что сам же А. В. Егоров пишет: «Теоретическая типология объектов правовой действительности предполагает определение общей типовой модели сравнительного правоведения в виде правовой семьи (семьи права) как исторически детерминированной формально-правовой общности систем и источников права, нормативной однородности и общности правового понятийного фонда групп национальных правовых систем с присущими им определенными типами юридического мышления» [10, с. 33]. Для каждой правовой семьи характерны свои типы юридического мышления. Более того, в рамках одной правовой семьи типы юридического мышления могут отличаться весьма существенно, а значит, сравнивать имеет смысл не тексты законов, а институты и нормы права в процессе их осмысления и применения.

В связи с этим нам видится необходимым и носящим действительную ценность сравнительный анализ не текстов законов, а выработанных на их основе правоприменительных практик, а это возможно на высоком уровне лишь при условии погружения не только в правовую систему, но и в правовую культуру (часть культуры соответствующей страны). Поэтому зарубежные командировки научно-педагогических работников являются важным, точнее, непременным условием качественных компаративных исследований. Эрзац-компаративистика с применением дистанционных методов часто имеет результатом искаженную картину мира и в сознании исследователя, и в представлении читателей соответствующих трудов. Диссертацию, написанную по результатам изучения правовой системы по книжкам, без практики или хотя бы длительного непосредственного ее наблюдения, вряд ли следует называть компаративным (сравнительным) исследованием.

Между тем следует обратиться к объективной картине сравнительных исследований – к цифрам, отражающим состояние использования соответствующего метода в различных юридических науках.

Изложим гипотезы, построение которых предшествовало сбору материала и легло в основу исследования.

Основная гипотеза, с которой автор настоящей работы приступил к проведению исследования, заключалась в том, что разница в частоте использования сравнительно-правового метода будет существенно выше для научных дисциплин цивилистического цикла по сравнению с циклом криминальным. Она была выдвинута на основе ранее проведенных автором исследований частоты использования статистического метода в работах, относящихся к данным циклам [2]. Для наук криминального цикла такая частота использования была гораздо выше, чем для наук цивилистического цикла. Следовательно, полагали мы, статистический метод должен был отчасти вытеснить метод сравнительно-правовой из состава инструментария ведения исследований.

Вторая гипотеза заключалась в том, что внутри цивилистического цикла научных юридических дисциплин различия в использовании сравнительно-правового метода будут несущественными, поскольку, объединяясь в группы и образуя научные специальности, которым присвоены шифры, дисциплины автоматически оказываются подчиненными общей исследовательской логике и традициям ведения исследований, а результаты сделанных наблюдений легко экстраполируются за рамки выбранного временного отрезка.

Поисковая система Российской государственной библиотеки* позволяет обнаружить восемь диссертационных работ, подготовленных в 2018–2021 гг. по специальности 12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право, из самих названий которых следует, что в их основе лежит сравнительно-правовой метод. Две из них относятся к 2018 г. [15; 16], пять – к 2019 г. [1; 4; 6; 13; 14].

Изучение названий диссертации по различным специальностям за период с 2000 по 2020 г. позволяет утверждать, что проводить статистические исследования, опираясь на использование слов «сравнительно-правовой» только в названии диссертационного исследования, значит пренебречь законом больших чисел. Закон применим только тогда, когда рассматривается большое количество испытаний (наблюдений). Именно поэтому мы не ограничивались поиском слов «сравнительно-правовой» в названиях научных работ и исследовали также ключевые слова и аннотаций. Кроме того, поиск не был ограничен изучением собственно диссертаций, учитывая, что данный вид научных исследований не является единственным и даже, по нашему мнению, основным, если мы желаем понять вектор развития права.

Для получения статистических характеристик научных исследований было принято решение использовать поисковую систему Научной электронной библиотеки (НЭБ)**, известной в кругах исследователей также как eLIBRARY.

Поиск необходимой информации осуществлялся нами с указанием в поисковых полях следующей информации: **что искать** – «сравнительно-правовой»; **где искать** – в названии публикации, в аннотации, в ключевых словах; **тип публикации** – статьи в журналах, диссертации, книги, отчеты, материалы конференций, патенты, депонированные рукописи; **параметры** – искать с учетом морфологии. В поле «Тематика» последовательно отражались поисковые значения, соответствующие Государственному рубрикатору научно-технической информации (Государственный рубрикатор НТИ или ГРНТИ). Поиск в НЭБ осуществлялся 14 февраля 2021 г. в источниках, опубликованных в 2018–2021 гг., вне зависимости от времени поступления в НЭБ.

*URL: <https://search.rsl.ru/ru/search> (дата обращения: 27.02.2021).

**URL: <https://www.elibrary.ru/querybox.asp?scope=newquery>

**Работы по юридической тематике, опубликованные в 2018–2021 гг.,
с релевантными словами «сравнительно-правовой»**

Тематика по ГРНТИ	Общее количество работ	Количество работ по тематике с искомыми словами	Доля работ по тематике с искомыми словами
1	2	3	4
Общие вопросы	55192	879	0,01592
Теория государства и права	127811	3242	0,02536
История государства права	25795	543	0,02105
История политических и правовых учений	6541	156	0,02384
Конституционное (государственное) право	76633	1952	0,02547
Муниципальное право	16374	330	0,02015
Административное право	47698	862	0,01807
Информационное право	9699	214	0,02206
Финансовое право	22110	416	0,01881
Предпринимательское право	22538	546	0,02422
Гражданское право	77184	1829	0,02369
Гражданско-процессуальное право (гражданский процесс)	21128	508	0,02404
Арбитражно-процессуальное право (арбитражный процесс)	8847	227	0,02565
Патентное право. Право промышленной собственности	5138	129	0,02510
Авторское право и с межные права	4591	123	0,02679
Наследственное право	4309	116	0,02692
Семейное право	11128	264	0,02372
Аграрное право	2311	43	0,01860
Правовые проблемы охраны окружающей среды. Экологическое право	11809	165	0,01397
Земельное право	17297	140	0,00809
Лесное право	1292	24	0,01857
Водное право	957	30	0,03134

Тематика по ГРНТИ	Общее количество работ	Количество работ по тематике с искомыми словами	Доля работ по тематике с искомыми словами
Воздухоохранное право	266	7	0,02631
Законодательство о недрах	535	7	0,01308
Законодательство о животном мире	449	8	0,01781
Трудовое право	15875	242	0,01524
Право социального обеспечения	6769	96	0,01418
Правоохранительные органы	29157	579	0,01985
Уголовное право	98561	2055	0,02085
Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс)	51629	1018	0,01971
Криминология	41567	864	0,02078
Уголовно-исполнительное право. Пенитенциария	21171	397	0,01875
Криминалистика	38418	494	0,01285
Судебная статистика	1076	27	0,02509
Международное право	22001	687	0,03122
Международное частное право	6892	275	0,03990
Государство и право отдельных стран	46571	1429	0,03068
Итого	957319	20923	0,02185

Наиболее крупные тематические рубрики, относящиеся к материально-правовым отраслям криминального и гражданского циклов – «Гражданское право» и «Уголовное право», показывают незначительные различия в использовании сравнительно-правового метода (2,369 против 2,085 %). Отношение полученных величин составляет 1,136. Следовательно, число случаев использования компаративного метода в гражданском праве больше, чем в уголовном праве, лишь на 13,6 %.

Несколько больший разрыв (в пользу гражданского цикла) наблюдается между процессуальными отраслями. «Гражданско-процессуальное право (гражданский процесс)» дает 2,404 % работ с упоминанием сравнительно-правового метода ведения исследования, в то время как на «Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс)» приходится 1,971 % работ. Отношение полученных величин составляет 1,219. Следовательно, число случаев использования компаративного метода в гражданском процессе больше, чем в уголовном процессе, уже на 21,9 %.

Таким образом, частота использования сравнительно-правового метода для наук гражданского цикла выше, чем для наук криминального цикла, однако разницу нельзя назвать значительной (это значит, что первая гипотеза подтвердилась лишь частично).

ВЫВОД ПЕРВЫЙ. Сравнительно-правовой метод воспринимается научным сообществом как адекватное средство познания правовой действительности вне зависимости от уровня императивности правовых установлений, характерных для соответствующей отрасли законодательства.

Внутри цивилистического цикла наук, формально определенного на начало 2021 г. (условно «старая» специальность 12.00.03 – Гражданское право, предпринимательское право; семейное право; международное частное право), наблюдаем следующую ситуацию с использованием сравнительно-правового метода: «Предпринимательское право» – 2,422 %, «Гражданское право» – 2,369 %, «Патентное право. Право промышленной собственности» – 2,510 %, «Авторское право и смежные права» – 2,679 %, «Наследственное право» – 2,692 %, «Семейное право» – 2,372 %, «Международное частное право» – 3,990 %.

Процент работ, в которых используется сравнительно-правовой метод, для большинства научных дисциплин цивилистического цикла не отличается существенно. Однако более чем полуторакартная разница (1,648 раза) между международным частным правом и гражданским правом является серьезным исключением из общего правила (а значит, и вторая гипотеза подтверждена лишь частично).

В связи с этим встает вопрос: не является ли международное частное право чужеродным элементом в системе цивилистических специальностей? На наш взгляд, не является.

«... На определенном этапе научной номенклатуре стали придавать гипертрофированное значение, она стала жить по собственным законам и влиять на научные процессы, что, по меньшей мере, странно, – пишут А. В. Габов и И. М. Мацкевич. – В результате – чего быть не должно – мы получили эффект, когда научная номенклатура определяет развитие научных направлений. Хотя, по логике вещей, все должно быть как раз наоборот. Научные изыскания в той или иной области, по идее, должны приводить к их фиксации в виде неких задокументированных названий. Не хвост же, в конце концов, виляет собакой» [8, с. 25].

То обстоятельство, что использование в работах по международному частному праву сравнительно-правового метода осуществляется чаще, ставит соответствующую науку особняком в подсистеме цивилистических наук, но одновременно может быть объяснено логически. Сравнительные исследования в международном частном праве – удачное направление ведения научного поиска, поскольку для определения оптимального коллизионного регулирования общественных отношений требуется понимать содержание правил нескольких стран, выбор между которыми и определяется коллизионной нормой.

Как известно [7, с. 833], в ходе дискуссий на заседаниях экспертного совета ВАК по праву на будущее была предложена модель номенклатуры, в рамках которой сосуществуют ряд «укрупненных» специальностей, в том числе: *Частноправовые науки (цивилистические науки)*: гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право; трудовое право; право социального обеспечения; гражданский процесс; арбитражный процесс; административное судопроизводство и *Международно-правовые науки*: международное публичное право; интеграционное право.

Сегодня действует ранее упомянутая новая номенклатура научных специальностей, в соответствии с которой группа научных специальностей 5.1 – Право включает: 5.1.1 – Теоретико-исторические правовые науки, 5.1.2 – Публично-правовые (государственно-правовые) науки, 5.1.3 – Частноправовые (цивилистические) науки, 5.1.4 – Уголовно-правовые науки и 5.1.5 – Международно-правовые науки. При этом диссертационные советы, созданные на момент утверждения новой номенклатуры научных специальностей, продолжают свою работу до 16 октября 2022 г.

Происшедшее укрупнение специальностей представляется правильным. Однако впереди еще много вопросов, связанных с тем, куда будут относиться те или иные виды исследований, попавших на стык новых (укрупненных) специальностей. Для нас, скажем, встает

вопрос о том, кто, как и в рамках какой «официальной» науки будет заниматься вопросами когнитивистики в области юриспруденции.

ВЫВОД ВТОРОЙ. Рассмотрение проблем международного частного права в структуре специальности 5.1.3 – Частноправовые (цивилистические) науки является методологически верным решением, с учетом необходимости принятия во внимание при ведении соответствующих исследований гражданско-правовых норм наиболее влиятельных национальных правопорядков на содержание материальных и коллизионных норм международного частного права.

Безусловно, компаративистика была и остается одной из наиболее важных методологических основ формирования объективного международного частного права.

Литература

1. Андропова Т. В. Нетипичные формы завещания: сравнительно-правовое исследование: дис. ... канд. юрид. наук. Пермь, 2019. 214 с.
2. Болдырев В. А. Дисбаланс количественного соотношения юридических исследований: причины и следствия // Журнал российского права. 2021. № 8. С. 140–154.
3. Болдырев В. А. Цивилистическая статистика // Методологические проблемы цивилистических исследований. 2021. Вып. 3. С. 232–256.
4. Буднецкий Н. С. Гражданско-правовое регулирование перехода права собственности на земельные участки по законодательству России и Германии (сравнительно-правовое исследование): дис. ... канд. юрид. наук. М., 2019. 217 с.
5. Васьеви́ч В. П. Основа правовой регламентации активной экономической деятельности: применение метода аналогии // Методологические проблемы цивилистических исследований. 2021. Вып. 3. С. 257–275.
6. Владимиров Н. Н. Договорные конструкции аренды земельных участков в законодательстве России и государств Евразийского экономического союза: сравнительно-правовое исследование: дис. ... канд. юрид. наук. Чебоксары, 2019. 243 с.
7. Власенко Н. А. О подготовке новой номенклатуры научных специальностей по юриспруденции // Вестник Российского университета дружбы народов. Сер. Юридические науки. 2020. Т. 24. № 3. С. 830–833.
8. Габов А. В., Мацкевич И. М. Номенклатура научных специальностей как элемент государственной системы научной аттестации: к постановке вопроса // Мониторинг правоприменения. 2020. № 2 (35). С. 18–28.
9. Голубцов В. Г., Валеев Д. Х. Правовое моделирование как метод цивилистического исследования // Методологические проблемы цивилистических исследований. 2021. Вып. 3. С. 276–296.
10. Егоров А. В. Теоретико-методологические основания сравнительного правоведения: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2019. 44 с.
11. Кузнецова О. А. Правовой эксперимент как научно-исследовательский метод в цивилистике // Методологические проблемы цивилистических исследований. 2021. Вып. 3. С. 297–318.
12. Пономаренков В. А., Курушин С. А., Бордакова А. Г. Когнитивная юриспруденция: пути формирования и развития // Вопросы экономики и права. 2013. № 7. С. 11–17.
13. Розанова Е. В. Институт расторжения брака в США: сравнительно-правовое исследование законодательства штатов: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2019. 235 с.
14. Старостина Е. С. Ограничения авторских прав по законодательству Российской Федерации и Великобритании: сравнительно-правовое исследование: дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2019. 230 с.
15. Фомин Е. М. Договор аренды: сравнительно-правовой анализ гражданского права России и Италии: дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2018. 203 с.
16. Халин Р. В. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков товаров, работ и услуг по праву России, Англии и США: сравнительно-правовое исследование: дис. ... канд. юрид. наук. Курск, 2018. 205 с.